

TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN BAGI GURU PENDIDIKAN SEJARAH

Rere Nugraha Akbari

Email: 1910111210015@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Guru dianggap sebagai agen perubahan bagi suatu bangsa. Dalam dunia pendidikan guru memimpin kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan pembelajaran guru bertanggung jawab penuh sebagaimana keprofesionalan dalam suatu profesi. Pembelajaran dilakukan secara tertata dan teratur berjalan secara sistematis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan kemudian dikemas dalam suatu program yang diberi nama kurikulum. Kehadiran kurikulum dalam dunia pendidikan membantu guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran disertai tujuan yang harus dicapai. dalam mencapai tujuan tersebut guru sebagai penerjemah kurikulum dan pengambil keputusan mampu menetapkan perencanaan dan strategi pembelajaran melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan, karakteristik peserta didik dan sebagainya.

Di samping kemajuan zaman yang terus menerus berkembang, guru diwajibkan meninggalkan gaya belajar yang terkesan kuno menggantinya dengan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Metode dan model pembelajaran kuno tidak mampu merangsang minat siswa untuk turut serta dalam kegiatan pembelajaran. Jika guru tidak mampu maka capaian pembelajaran jauh dari apa yang dicita-citakan

PENDAHULUAN

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses memahami dan memaknai sesuatu. Pada proses nya, guru memegang peran penting sebagaimana ke-profesionalan seorang pendidik dalam menjalankan pembelajaran berupa penyampaian materi. (Prawitasari,2015:146) menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya melewati berbagai serangkaian proses persiapan baik peserta didik, guru maupun institusi satuan pendidikan. Pada dasarnya pembelajaran dipersiapkan dan dilakukan sistematis dengan mengikuti aturan yang telah disetujui

sebelumnya dengan kata lain adalah kurikulum. Guru memiliki tugas sebagai penerjemah kurikulum, pasalnya tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik jika guru tidak memahami isi kurikulum. Kurikulum dapat membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Pembelajaran tidak akan berjalan mudah jika guru tidak menentukan strategi seperti apa yang akan digunakan, hasilnya pembelajaran yang dicita-citakan sangat jauh dari apa yang ingin dicapai. Strategi Pembelajaran sangat erat kaitannya dengan metode dan teknik, di era kemajuan zaman yang cepat dan tidak dapat dibendung seperti sekarang, metode dan teknik mampu mempengaruhi cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Pembelajaran sejarah yang berisikan peristiwa di masa lampau telah dianggap membosankan oleh peserta didik. Pasalnya guru banyak menggunakan cara yang kuno seperti ceramah, menghafal dan lain sebagainya yang menimbulkan pandangan kurang baik terhadap pembelajaran sejarah. Dengan demikian seyogyanya guru mempersiapkan strategi pembelajaran sejarah yang baru dan segar agar mampu merubah stigma peserta didik terhadap pembelajaran sejarah.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Kemajuan teknologi mempengaruhi pandangan tentang konsep-konsep pembelajaran. Tuntutan khalayak umum terhadap capaian pendidikan juga semakin tinggi. Dengan demikian guru berada pada posisi penting sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dalam situasi belajar mengajar, kita dihadapkan oleh beberapa faktor, seperti tujuan pembelajaran, para peserta didik, serta metode dan model pembelajaran. Dalam prosesnya faktor-faktor tersebut sangat berkaitan erat. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus tersusun direncanakan dengan matang dan terarah serta bertujuan. Perencanaan pembelajaran dibentuk berdasarkan hasil analisis terhadap peserta didik agar pembelajaran tidak jauh dari capaian yang diharapkan. Guru wajib membentuk perencanaan pembelajaran sebelum melakukan proses belajar mengajar. Perencanaan yang telah dirancang dengan melalui pendekatan-pendekatan tersebut mampu menghasilkan pelaksanaan yang baik dan tertuju pada capaian pembelajaran. **(Nadzir,2013:343)** menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Pengembangan sistem pengajaran melalui proses yang sistematis selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan itu. Mengacu pada pernyataan tersebut bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pengajaran yang ada pada kurikulum. **(Irfan Effendi et al., 2021)** menyatakan dengan kata lain bahwasanya dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, guru mengacu pada silabus yang disediakan sekolah. Dengan demikian jika perencanaan pembelajaran sejarah telah disusun dengan memperhatikan komponen-

komponen pengajaran yang ada pada kurikulum, maka harapan capaian pembelajaran sejarah untuk membentuk peserta didik sebagai manusia yang berpikir kritis mampu terlaksana.

Perencanaan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan strategi pembelajaran, begitu pula dengan model, metode dan pendekatan. Oleh karena itu, guru harus memahami kurikulum, menguasai bahan ajar, menyusun perencanaan, dan melaksanakannya. Perkembangan zaman yang terus menerus terjadi, menuntut guru harus melakukan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar, sebagaimana tujuan pembelajaran sejarah, membentuk peserta didik yang kritis dan kreatif. Strategi pembelajaran selalu disusun melewati berbagai macam pendekatan meliputi keadaan sekolah, analisis peserta didik dan karakteristik peserta didik. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian cara-cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami dan memaknainya serta dapat menarik minat peserta didik itu sendiri. Metode pembelajaran yang menarik tentunya dapat menambah minat peserta didik dengan diikuti oleh media pembelajaran atau model pembelajaran yang dapat menarik minat.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran abad 21 sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan tuntutan dunia kerja semakin tinggi dengan kondisi generasi muda yang dihadapkan pada peluang dan ancaman. Ciri-ciri pembelajaran abad 21 adanya kondisi kecepatan dalam memperoleh informasi, segala pekerjaan manusia dipermudah dengan kemajuan teknologi canggih, dan mampu berkomunikasi secara luas. Dengan demikian peserta didik lebih dihadapkan untuk berpikir kritis, mampu mengimplementasikan inovasi, memecahkan masalah, berkerja sama atau berkolaborasi, dan haus akan rasa keingintahuan yang besar. Perkembangan zaman ini membawa perubahan dalam cara belajar antara guru dengan peserta didik. Guru harus memahami karakteristik pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi, tentunya guru dituntut mampu mengubah pendekatan lama menjadi pendekatan baru dengan memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada. Oleh karenanya pada pembelajaran abad ke 21 guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan-pengetahuan namun guru juga harus menanamkan nilai-nilai karakter agar peserta didik tidak termakan oleh perkembangan zaman sehingga menjadi manusia yang dicita-citakan bangsa. Sejarah adalah segala kegiatan di masa lampau, dengan kemajuan teknologi yang ada, guru diwajibkan tidak hanya terpaku pada buku teks sejarah, tetapi juga mampu mengajak siswa untuk melihat gambaran atau kronologis di masa lampau lewat kemudahan mengakses informasi.

Kemajuan teknologi informasi, memaksa guru untuk mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi. Saat ini covid 19 telah menjadi musuh seluruh dunia, yang

mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia dalam segala bidang. Dalam bidang pendidikan terjadi perubahan proses belajar mengajar, dari *luring* menjadi *daring*. (Salsabila et al., 2020:4 dalam Rosida:2020) menyatakan bahwa pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang memungkinkan harus menggunakan akses internet dan teknologi informasi yang baik untuk menjadi fasilitas dalam pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui interaksi yang dilakukan. Pengaruh covid-19 dengan cepat mempengaruhi konsep, metode, model dan pendekatan pembelajaran sejarah. Dengan begitu manusia dihadapkan pada penggunaan teknologi tiap waktu. Untuk menunjang pembelajaran, layanan-layanan pendidikan daring yang digunakan adalah *zoom*, *google classroom*, *google meet*, *e-learning*, *youtube* dan lain sebagainya. Bagi guru hal seperti ini tidak pernah terlintas dalam benak. Sehingga pada periode transisi pembelajaran *luring* ke *daring* banyak guru mengalami masalah terhadap penyampaian materi.

SIMPULAN

Perkembangan zaman telah mempengaruhi berbagai macam bidang, terutama pendidikan. Dimana para guru diwajibkan mengikuti perkembangan zaman, kemampuan penguasaan teknologi sangat diperlukan agar dalam menentukan metode dan model pembelajaran yang mampu merangsang minat siswa, tidak hanya terpaku pada buku teks, melainkan melakukan pendekatan pembelajaran yang baru dan segar. Guru juga dihadapkan pada situasi pandemic covid-19 yang memaksa guru untuk berhadapan dengan teknologi. Maka dari itu guru sebagai penerjemah kurikulum serta pengambil keputusan, memegang peranan penting dalam proses kegiatan belajar , adapun fungsi guru antara lain sebagai subjek, analisis data dan agen perubahan.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Nadzir, M. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 2(2), 339-352
- Salsabila, Hanifah Unik dkk. 2020. *Pemanfaatan Teknologi Media Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Pendidikan Dasar*. 2(2), 1-13

